

МОНИТОРИНГ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023–2024 гг.

¹Улмасова С.И., ²Касимов И.А.

¹Ташкентский Международный университет Кимё, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент,
Узбекистан

Высокая заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей и подростков, широкий спектр возбудителей при недостаточном уровне их верификации, сохраняющаяся летальность, в особенности среди детей младших возрастных групп, определяют необходимость научных исследований данной проблемы и внедрения их результатов в практическое здравоохранение.

Спектр возбудителей ОКИ весьма разнообразен и включает бактерии, вирусы и простейшие из различных таксономических групп. В Узбекистане, как и во всех его регионах, около половины случаев ОКИ остаются этиологически не верифицированными, однако очевидно, что все чаще диареи вызываются «новыми» кишечными инфекциями, вызываемыми преимущественно вирусами.

Цель: провести анализ циркуляции возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии (ОКИВЭ) на территории Наманганской области за 2023–2024 гг.

Материал и методы. За исследуемый период (2023-2024гг.) на территории Наманганской области было зарегистрировано в 2023 г. - 3444 больных, в 2024 г. - 3242 больных с диагнозом острые кишечные инфекции. Нами проведено обследование 94 больных в возрасте от 3 до 14 лет с ОКИВЭ, проходивших лечение в областной клинической инфекционной больнице г.Намангана. Исследование крови производили методом ПЦР на обнаружение специфических фрагментов нуклеиновых кислот аденовирусов,

ротавирусов, астровирусов и норовирусов с помощью наборов коммерческих тест-систем в соответствии с рекомендациями производителей.

Результаты: По результатам исследований, проведенных в 2023–2024 гг. в период эпидемического подъема заболеваемости ОКИ на территории области, преобладают вирусы, а также их ассоциации с бактериальными агентами. Среди них астровирусы в виде моноинфекции идентифицировали в 23,1% случаев, норовирусы составили 10,9%, ротавирусы - 5,3%, аденовирусы - 1,3%. Сочетание нескольких вирусных возбудителей зарегистрировали у 8,2% детей.

Вывод. В 2023–2024 гг. в период сезонного подъема ОКИБЭ на территории Наманганской области доминировали астровирусы, норовирусы, ротавирусы.

